

Table 1: Cronbach α

Construct	Cronbach α
PEOU	0.68
PU	0.58
ITU	0.64

Table 2: Correlation between questions with the convergence and discriminant validity

	ITU1	ITU2	ITU3	PEOU1	PEOU2	PEOU3	PEOU4	PEOU5	PU1	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	cv	dv	valid
ITU1	1.00	0.34	0.55	0.10	-0.05	0.31	0.05	0.20	0.00	0.36	0.21	0.34	0.27	0.42	0.45	0.21	TRUE
ITU2	0.34	1.00	0.21	0.32	0.29	0.21	0.32	0.24	0.14	-0.11	0.19	0.04	0.30	0.11	0.28	0.18	TRUE
ITU3	0.55	0.21	1.00	0.00	0.18	0.19	0.03	0.14	0.08	0.17	0.09	0.39	0.45	0.44	0.38	0.20	TRUE
PEOU1	0.10	0.32	0.00	1.00	0.35	0.15	0.54	0.40	-0.25	0.03	0.10	0.13	0.06	0.04	0.36	0.08	TRUE
PEOU2	-0.05	0.29	0.18	0.35	1.00	0.08	0.54	0.31	0.00	-0.03	0.06	0.16	0.27	0.22	0.32	0.13	TRUE
PEOU3	0.31	0.21	0.19	0.15	0.08	1.00	-0.03	0.10	0.30	0.22	0.11	0.11	0.26	0.29	0.07	0.19	FALSE
PEOU4	0.05	0.32	0.03	0.54	0.54	-0.03	1.00	0.54	-0.16	-0.05	0.27	0.21	0.13	0.11	0.40	0.12	TRUE
PEOU5	0.20	0.24	0.14	0.40	0.31	0.10	0.54	1.00	0.03	0.11	0.31	0.22	0.17	0.23	0.34	0.18	TRUE
PU1	0.00	0.14	0.08	-0.25	0.00	0.30	-0.16	0.03	1.00	-0.04	0.05	0.06	0.24	0.15	0.09	0.02	TRUE
PU2	0.36	-0.11	0.17	0.03	-0.03	0.22	-0.05	0.11	-0.04	1.00	0.31	0.22	0.05	0.46	0.20	0.09	TRUE
PU3	0.21	0.19	0.09	0.10	0.06	0.11	0.27	0.31	0.05	0.31	1.00	0.08	-0.06	0.39	0.15	0.15	TRUE
PU4	0.34	0.04	0.39	0.13	0.16	0.11	0.21	0.22	0.06	0.22	0.08	1.00	0.38	0.37	0.22	0.18	TRUE
PU5	0.27	0.30	0.45	0.06	0.27	0.26	0.13	0.17	0.24	0.05	-0.06	0.38	1.00	0.27	0.18	0.21	FALSE
PU6	0.42	0.11	0.44	0.04	0.22	0.29	0.11	0.23	0.15	0.46	0.39	0.37	0.27	1.00	0.33	0.22	TRUE